

BIOLOGIYA DARSLARIDA INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH METODIKASI**Olimova Muxlisa Odiljon qizi****E-mail odiljonolimov7802@gmail.com****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi****Odashboyeva Odina Nuriddin qizi****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287957>**

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy ta'limni noan'anaviy ya'ni interfaol metodlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Dars jarayonida ushbu metodlardan foydalanish o'quvchilarga dars mazmunini yana ham tushunarli va oson yetkazib berishga yordam beradi. Ushbu tezisda biologiya darslarini tashkil etishda noan'anaviy usullardan foydalanish, ularning afzalliklari, noan'anaviy darslarni qanday tashkil qilish haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: interfaol metod, noan'anaviy metodlar, dars, ta'lim-tarbiya.

Abstract: Today's modern education cannot be imagined without interactive methods. The use of these methods in the course of the lesson more clearly and easily. This thesis provides information about the use of non-traditional methods in the organization of biology lessons, their advantages, how to organize non-traditional lessons

Key words: interactive method, non-traditional methods, lesson, education.

Bugungi kunda har bir o'qituvchi darslarni qiziqarli va o'quvchilar uchun yana ham tushunarli tashkil etishda turli xil interfaol usullardan foylanib kelishmoqda. Texnik vositalar va noan'anaviy usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib bormoqda desak yanglishmaymiz.

Interfaol usullardan foydalanish bizga o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni shakillantirish ko'nikmalarini oshirishga ham yordam beradi. Turli xil yangi metodlar, qiziqarli o'yinlar bilan tasgkil qilingan darslar, an'anaviy ma'ruza darslaridan ko'ra samaraliroq, tushunarliroq va eng asosiysi o'quvchilar uchun qiziqarli bo'ladi. Interfaol usullar norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Tashkil qilayotgan darslarimizga turli xil ko'rgazmalar, O'simlik hamda hayvon kolleksiyalar, turli xil video darslar, qiziqarli multimedia vositalaridan foydalanish ham bizga darslarni sifatli tashkil qilishga yordam beradi. Bu vositalar orqali biz o'quvchilar diqqatini o'zimizga qaratib olishimiz oson bo'ladi.

Noan'anaviy usullarning an'anaviy usullardan bir qancha farqlari va afzalliklari mavjud.

- Darsda barcha mavzular bo'yicha o'quvchi va talabalar uchun qulay bo'lgan dars turlari shaklida qo'llaniladi

- Dars mavzusi bo'yicha bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish, mustahkamlash, faol metodda dars mavzusi bo'yicha mustaqil fikrlash, xulosaga kelish, ularni bayon qilish, himoyalashga o'rgatiladi.
- An'anaviy metodlarda o'qituvchining vazifalari tekshirishy Yangi mavzuni tushuntirish, mustahkamlash, nazorat, topshiriqlar berishdan iborat bo'lsa, noan'anaviy metodlarda o'quvchilarning mustaqil ishlashlarini va taqdimotlarini tashkil qilish, boshqarish, nazorat, yakuniy xulosalarni asoslab beriladi.
- An'anaviy darsga tayyorgarlikka dars rejasi, konspekt va didaktik vositalarni tayyorlash kabi talablar qo'yilsa, noan'anaviy metodda dars ishlanmasi, mustaqil ishlar uchun topshiriqlar, tarqatma materiallar, boshqa zarur vositalarni tayyorlanadi.

Noan'naviy metodlarda mashg'ulot shakllarining ham ahamiyati boshqacha, ya'ni unda ma'ruza, guruh yoki juft bo'lib ishlash, taqdimotlar, bahs, munozara, davra suhbat, amaliy ishlar olib boriladi. Eng muhimi noan'anaviyda mavzu bo'yicha o'quvchilarning o'z fikr, xulosalarini shakllantirish, ularni mustaqil bilim olishga o'rgatish kabi kutilgan natijalarga erishiladi.

References:

1. G.Yo'ldoshev., S.A.Usmonov. "Pedagogik texnologiya asoslari" Toshkent. "O'qituvchi" 2004 y.
2. N.N. Azizxo'jaeva. "Pedagogik texnologiya va Pedagogik mahorat" Toshkent. "AvtoNashr"
3. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quvslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent - 2017
4. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. -T.: O'z MU. 2003.- 66 b.